

ANGOLA. EGO, IDENTIDADE E MEMÓRIA FACE AO RISCO DO «PARADOXO DA ANGOLANIDADE»

ANGOLA. EGO, IDENTITY, AND MEMORY IN THE FACE OF THE RISK OF THE «PARADOX OF ANGOLANITY»

ANGOLA. EGO, IDENTIDAD Y MEMORIA FRENTE AL RIESGO DE LA «PARADOJA DE LA ANGOLANIDAD»

ANGOLA. EGO, IDENTITÉ ET MÉMOIRE FACE AU RISQUE DU « PARADOXE DE L'ANGOLANITÉ »

ISSAU CAMACOZA

<https://orcid.org/0000-0003-4950-2784>

Doutor. O Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais-Angola

Igeopolitico@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Agosto, 2025 | DATA DA ACEITAÇÃO: Fevereiro, 2026

RESUMO

A identidade de um povo resulta de políticas públicas de Estado direccionadas nos sectores da educação e formação da pessoa, capazes de forjar nela o ego assente nos valores psico-emocionais, culturais, morais e cívicos típicos da macro-sociedade de pertença. Tais valores estão destinados a serem reproduzidos no tempo e em espaços pelas gerações. Todavia, numa sociedade multicultural e multilinguística como é angolana, a formação do ego “confronta-se” com duas realidades conflituais: uma assente na formação de valores sociológicos das micro-sociedades de origem do indivíduo, que privilegia o inculcar de um tipo de ego endógeno, autêntico e “conservador”, transmitido de geração a geração, e outra assente nos valores decorrentes do Estado de direito, que privilegia a formação de um ego marcadamente dependente das dinâmicas internas e externas, cujos valores são susceptíveis às mudanças constantes. Essa “conflitualidade” de egos, agravada pelo assimilacionismo cultural *à la carte* pode condicionar tanto a formação de uma identidade como a consolidação da memória comuns entre os angolanos. Trata-se de um artigo baseado na investigação científica de base, essencialmente do tipo qualitativo, através dos métodos histórico e da contextualização,

cuja exposição assenta numa abordagem interdisciplinar entre o saber popular, a Sociologia Política, a Psicologia Social e o *nation-building* em contexto pós-colonial. Como resultado, se espera que a presente abordagem contribua à compreensão da dualidade na formação do ego, identidade e memória em Angola.

Palavras-chave: Angolanidade, ego, identidade, memória

ABSTRACT

The identity of a people is the result of public policies aimed at education and personal development, capable of forging an ego based on the psycho-emotional, cultural, moral, and civic values typical of the macro-society to which they belong. These values are destined to be reproduced over time and space by successive generations. However, in a multicultural and multilingual society such as Angola, the formation of the ego “confronts” two conflicting realities: one based on the formation of sociological values of the micro-societies of the individual’s origin, which favors the inculcation of a type of endogenous, authentic, and “conservative” ego, transmitted from generation to generation, and another based on the values derived from the rule of law, which favors the formation of an ego that is markedly dependent on internal and external dynamics, whose values are subject to constant change. This “conflict” of egos, aggravated by *à la carte* cultural assimilationism, can condition both the formation of a common identity and the consolidation of a common memory among Angolans. This article is based on basic scientific research, essentially of a qualitative nature, using historical and contextualization methods, whose presentation is based on an interdisciplinary approach between popular knowledge, political sociology, social psychology, and nation-building in a postcolonial context. As a final result, it is hoped that this approach will contribute to understanding the duality in the formation of ego, identity, and memory in Angola.

Keywords: Angolanity, ego, identity, memory

RESUMEN

La identidad de un pueblo es el resultado de políticas públicas estatales orientadas a los sectores de la educación y la formación de la persona, capaces de forjar en ella un ego basado en los valores psicoemocionales, culturales, morales y cívicos típicos de la

macrosociedad a la que pertenece. Estos valores están destinados a ser reproducidos en el tiempo y en el espacio por las generaciones. Sin embargo, en una sociedad multicultural y multilingüe como la angoleña, la formación del ego “se enfrenta” a dos realidades conflictivas: una basada en la formación de valores sociológicos de las microsociedades de origen del individuo, que privilegia la inculcación de un tipo de ego endógeno, auténtico y “conservador”, transmitido de generación en generación, y otra basada en los valores derivados del Estado de derecho, que privilegia la formación de un ego marcadamente dependiente de las dinámicas internas y externas, cuyos valores son susceptibles de cambios constantes. Esta “conflictividad” de egos, agravada por el asimilacionismo cultural *à la carte*, puede condicionar tanto la formación de una identidad como la consolidación de la memoria común entre los angoleños. Se trata de un artículo basado en la investigación científica básica, esencialmente de tipo cualitativo, a través de métodos históricos y de contextualización, cuya exposición se basa en un enfoque interdisciplinario entre el saber popular, la sociología política, la psicología social y la construcción de la nación en un contexto poscolonial. Como resultado final, se espera que el presente enfoque contribuya a la comprensión de la dualidad en la formación del ego, la identidad y la memoria en Angola.

Palabras clave: Angolanidad, ego, identidad, memoria.

RÉSUMÉ

L’identité d’un peuple résulte de politiques publiques de l’État axées sur les secteurs de l’éducation et de la formation de la personne, capables de forger en elle un ego fondé sur les valeurs psycho-émotionnelles, culturelles, morales et civiques typiques de la macro-société à laquelle elle appartient. Ces valeurs sont destinées à être reproduites dans le temps et dans l’espace par les générations. Cependant, dans une société multiculturelle et multilingue comme celle de l’Angola, la formation de l’ego “se heurte” à deux réalités conflictuelles: l’une fondée sur la formation des valeurs sociologiques des micro-sociétés d’origine de l’individu, qui privilégie l’inculcation d’un type d’ego endogène, authentique et “conservateur”, transmis de génération en génération, et une autre fondée sur les valeurs découlant de l’État de droit, qui privilégie la formation d’un ego fortement dépendant des dynamiques internes et externes, dont les valeurs sont susceptibles de changements constants. Ce “conflit” entre les egos, aggravé par l’assimilation culturelle

à la carte, peut conditionner tant la formation d'une identité commune que la consolidation de la mémoire commune entre les Angolais. Il s'agit d'un article basé sur une recherche scientifique fondamentale, essentiellement de type qualitatif, utilisant des méthodes historiques et de contextualisation, dont l'exposé repose sur une approche interdisciplinaire entre le savoir populaire, la sociologie politique, la psychologie sociale et la construction nationale dans un contexte postcolonial. En conclusion, cette approche devrait contribuer à la compréhension de la dualité dans la formation de l'ego, de l'identité et de la mémoire en Angola.

Mots-clés : Angolité, ego, identité, mémoire

1.INTRODUÇÃO

Partindo, a priori, da premissa geral de que o ser angolano produz efeitos se o «indivíduo angolano» tiver a predisposição a aceitar-se como tal e a praticar actos próprios de angolanidade de forma natural e espontânea e não por imposição de uma força externa ao seu ego, então, a angolanidade ou o «ser angolano/a» remete-nos, a posteriori, a percepção de dois substratos: um substrato objectivo e outro subjectivo. O ser angolano enquanto substrato objectivo indica-nos a pertença à colectividade angolana, conducente à ideia de nação, de nação-Estado ou de Estado-nação em Angola, pois reflecte a ligação e relação do indivíduo a essas formas de organização sócio-política, a quem a soberania atribui a prerrogativa da legitimação do poder do Estado de forma directa (eleições) ou indirecta (nomeações). O ser angolano enquanto substrato subjectivo conduz-nos ao ideal da construção permanente quer do Homem angolano, quer da nação angolana. É o sonho sobre o qual gerações de angolanos devem trabalhar árdua e persistentemente para o aperfeiçoamento do ser angolano, seus actos, sua psique e interacções sociais com impacto na transformação desta colectividade em nação participativa, próspera e respeitosa dos princípios morais e legais que a regulam.

Ambos os substratos vivem em constante relação e inter-dependência, pois os actos do substrato objectivo têm reflexos no substrato subjectivo e vice-versa. Pensemos, a título de exemplo, no combate à corrupção em curso no país. Trata-se de um facto, que tendo sido sufragado nas eleições (legitimação política) de 2017 e 2022, preme às autoridades detentoras do poder do Estado (ou da nação) a correcção dos actos político-administrativos praticados em prejuízo da colectividade, quer por apreensão e

condenação dos implicados, quer pela devolução e reparação do dano provocado a ela. O reflexo deste combate à corrupção poderá resultar no «Homem Novo» e numa sociedade nova desapegados às práticas de crimes de peculato e à apropriação inmerecida dos bens que são propriedade da colectividade de pertença, um verdadeiro modelo de uma sociedade livre de corrupção que será o apanágio das futuras gerações de angolanos.

Consequentemente, se as futuras gerações herdarão uma Angola livre de corrupção, significará que as demais gerações sucessivas àquelas manterão o modelo desta sociedade, herdado de um passado distante onde os angolanos do substrato objectivo empenharam-se em corrigir os erros do seu tempo, que privaram concidadãos do gozo de direitos de igualdade económica, já que o que ora é pensado no substrato subjectivo, passará igualmente o seu testemunho ao substrato sucessivo quando chegará o seu tempo de actuação e interacção sociais, e assim por diante, garantindo a prossecução do processo de transformação e progresso da sociedade. Esta passagem de testemunho entre as gerações de angolanos é ponto fulcral na relação entre os dois substratos.

Para além dessa relação de inter-dependência na óptica da contínua transformação social e da consolidação do sentido de pertença comum, destaca-se também a existência da sucessão do tempo, isto é, se os angolanos do substrato objectivo representam o tempo presente, os do substrato subjectivo representam o tempo futuro. Embora o presente seja herdeiro de um passado distante, o futuro será herdeiro de um presente em constante mudança. Ambas as dimensões não são apenas uma sucessão temporal em si, mas uma certeza da continuidade existencial da própria angolanidade, pois é a garantia do prosseguimento perpétuo no tempo e nos espaços do Homem angolano, sendo um desses espaços a sua relação com múltiplas sociedades de outros países do mundo com os quais ele está sujeito a relacionar-se fruto de processos migratórios de e para Angola. No caso da sua exposição a processos culturais de sociedades para as quais o angolano imigra, o seu ego se fortalecerá ou se fragilizará em função da solidez da identidade e da memória forjados em si no seu país de origem. Daí que o presente tema, Angolanidade. Ego, identidade e memória face ao risco do “paradoxo da angolanidade”, suscite como questões centrais a). Como a concepção histórica da nação influencia o sentimento de angolanidade hoje; b). Em que consiste o ego, a identidade e a memória e como se interpõem; c). Qual é a escala social na formação do ego, identidade e memória, e d). Que incidências normativas e soberanas se podem deduzir da lei da nacionalidade em vigor.

2.METODOLOGIA

Sucintamente, este artigo propõe-se a analisar, através do método histórico e da contextualização (Oliveira *et al.*, 2022), e usando fontes institucionais e dos arquivos digitais, quer a concepção do ego, identidade e memória em Angola, quer do risco do que designo por «Paradoxo da Angolanidade». Trata-se de um artigo baseado na investigação científica de base, essencialmente do tipo qualitativo (Baran, 2010), assente numa abordagem metodológica interdisciplinar entre o saber popular, a Sociologia Política, a Psicologia Social e o *nation-building* em países pós-coloniais e os efeitos dos seus processos migratórios.

3.CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE NAÇÃO VIS-À-VIS ANGOLANIDADE

Angolano enquanto substrato objectivo ou angolanidade, *a posteriori* (objectivismo), faz alusão à nação, nação-Estado ou Estado-nação como princípio de organização política da colectividade, onde o indivíduo detém a legitimidade para a designação de autoridades gestoras da mesma, a que o teórico do Iluminismo, Jean-Jacques Rousseau, chamou de «contrato social», isto é, “uma sociedade igualitária, legislada pela soberania popular, que garante a dignidade moral de todos e a observância da vontade geral do grupo” (Simpson, 2009, p.34). Seja como for, é importante divisar que o emprego dos termos «nação» ou «Estado» concebidos no espaço europeu é tão-somente uma das várias sistematizações metodológicas no âmbito da discussão disciplinar afim (doutrinas de Estado), pois os elementos de conceptualização de nação ou de Estado são gerais e universais, muitas vezes até anteriores à própria organização política europeia, que é recente, se comparada com as sociedades ultra-milenares como as africanas ou asiáticas.

Aqui, o conceito de «contrato social» ou «vontade geral» insere-se no amplo processo de discussão e criação da nação na perspectiva europeia dos séculos XVIII e XIX, e chegará até aqui por via da presença portuguesa no que será chamado Angola, que, como se sabe, é uma “corruptela do termo nobiliário Ngola, que era reservado aos herdeiros dos chamados Estados menores do reino do Congo, substancialmente localizados na região do Ndongo” (Agostinho, 2018, p. 24).

Nesse período, o conceito de nação reflectia uma profunda crise de coabitação entre as monarquias absolutas e o povo, que gradualmente foi negando a legitimidade do poder

absoluto por meio de movimentos liberais nascentes no seio da classe burguesa e intelectual, bem como da conflitualidade entre essas monarquias entre si pelo controlo das possessões territoriais além-fronteiras, que obtiveram, em parte, pela fragilidade das estruturas político-militares, em parte, pela permissividade espiritual dos reinos africanos, em particular os que hoje integram o território angolano.

Fruto do sucesso das revoluções liberais, assistiu-se à evolução da organização política, já que de nação-império passou-se paulatinamente a nação-Estado, em que a designação nação, isto é, a partilha de cultura, língua e interesses comuns, deu azo ao Estado com a delimitação de fronteiras, um governo, um povo e uma soberania (Estado moderno ou Westfaliano).

Todavia, a transformação do Estado soberano em Estado de direito, em que o indivíduo é detentor de direitos civis, políticos, económicos, mas, ao mesmo tempo, contendor do poder político, é uma construção recente dos finais do século XIX e início do século XX, em muitos casos até posterior a segunda metade do século XX, se considerarmos a emancipação dos direitos civis e políticos dos afro-americanos nos EUA, ou a obtenção das independências africanas a partir da década de 1960, que mais não foram senão a materialização do espírito liberal vigente nas metrópoles e do fermento liberacionista africano (Guerra, 1994; Tavani, 1969; Varela e Pereira, 2019).

Desde logo, se a nação é um tipo de organização político-identitária, coesa e homogénea, em que impera um tipo de legitimidade consuetudinária, a nação-Estado é aquele tipo de organização político-administrativa em que impera a «vontade geral», enquanto o Estado-nação é essencialmente aquele tipo de organização política em que o Estado sobrepõe-se a nação ou as várias nações, cujos factores de desintegração são fortemente presentes, mas, ao mesmo tempo, em constante debelação para o fortalecimento do Estado em si e da materialização gradual de uma nação que seja pluralista e inclusiva.

A relevância da distinção do trinómio «nação, nação Estado e Estado nação» é fundamental se quisermos compreender o que seja a nacionalidade e «o que é ser angolano», ou a angolanidade a posteriori (subjectivismo).

No contexto angolano, quando se refere à angolanidade enquanto substrato objectivo, se está perante Estado-nação, pois, por um lado reconhece-se a legitimidade do Estado angolano, suas leis, o poder estabelecido e gozo da soberania no contexto internacional, mas, por outro lado, sabe-se que o mesmo Estado assenta em realidades sociológicas

constituídas por espaços sócio-culturais¹ que, no passado anterior à presença europeia, foram reinos e nações em si. Já quando se refere à angolanidade enquanto substrato subjectivo, se está perante o Homem enquanto matéria-prima que dá sentido e legitima a nação-Estado ambos em constante formatação e construção do «tipo ideal» (cívico e nacional, respectivamente), pois se reconhece que, não obstante a diversidade de origens sócio-culturais diferentes, Angola realiza-se, também, em respeito do princípio latino *et pluriibus unum* (unidade na diversidade).

Assim, o ser angolano (que se auto-aceita e prática naturalmente actos de angolanidade) pode ser concebido como a premissa histórica e fundadora da nação angolana que, mesmo sem a presença portuguesa, teria evoluído para qualquer forma de federação ou união de todos os reinos presentes no território, dada a prevalência de relações sócio-identitárias, diplomáticas e comerciais entre vários reinos africanos, incluindo o reino do Congo e o império Lunda-Cokwe. A título demonstrativo, Ana Paula Tavares escreve na sua tese de doutoramento, que Henrique de Carvalho teria testemunhado a presença de uma “embaixada congolosa, encontrada na região das mussumbas, não parece um fenómeno isolado, mas prova de um relacionamento continuado e permanente” (Carvalho, *s/d apud* Tavares, 2009, pp. 254-255).

Esta premissa sociológica é o faro que deve conduzir a transformação do Estado-nação em nação-Estado em Angola, num esforço conjugado entre as gerações presentes e as futuras, unidas pela história, pela memória colectiva, pela cultura e pelo ideal de uma Angola democrática, desenvolvida e segura.

4. EGO, IDENTIDADE E MEMÓRIA VERSUS EGO, MEMÓRIA E IDENTIDADE

João Manuel Saveia *et al.* (2015) postula que ‘foi em meados do século XVI que apareceu pela primeira vez o vocábulo *psychologia*, na língua latina, para designar o estudo ou a ciência da alma, que era um campo de saber integrado à Teologia e à Anatomia’ (p. 1098).

Contudo, ao longo dos últimos 70 anos, a Psicologia distanciou-se significativamente daquela concepção, assumindo novas nuances epistemológicas e até mesmo metodológicas, e o nascimento de novos ramos que a caracterizam hoje, tais como a Psicologia Social, que em Angola tem o Prof. Carlinhos Zassala, dentre outros, como um dos expoentes máximos. Em 2017, no acto do lançamento da sua obra sob o título *Psicologia Social: Compreensão da Interação Humana* de relevância capital para a compreensão da construção do ego enquanto substrato social em Angola, o autor teria dito o seguinte: “Apelo aos membros da sociedade dos mais diversos seguimentos como estudantes, professores, gestores, líderes, pois que se relacionam com outros seres humanos, encontrarão neste livro um subsídio necessário para uma vida social harmoniosa” (SAPO, 2017).

Em Angola, a Psicologia Social, que para o Prof. Zassala é necessária para a compreensão da «vida social», é uma das bases desta apresentação, de tal sorte que o *ego*, a *memória* e a *identidade* não são nada mais do que processos psíquicos ou psicológicos do indivíduo intrínsecos à sua condição de membro de uma determinada sociedade, no caso a angolana. Os processos psicológicos são igualmente instrumentais não só para a realização de políticas executivas consentâneas às aspirações e expectativas dos indivíduos enquanto cidadãos e detentores da soberania, como também para a construção de uma identidade comum e da memória colectiva enquanto povo.

No presente contexto, o trinómio *ego-identidade-memória* verte uma perspectiva educativa tendente a formação organizada, estruturada e mirada do indivíduo angolano assente na história, na sociologia e na cultura, cujos valores absorvidos podem e devem reproduzir-se no tempo e no seio da sociedade moderna (endógena e exógena, esta última ligada aos fenómenos migratórios dentro e fora de Angola) e ao longo das gerações vindouras. Porém, do ponto de vista da Psicologia Social, a ordem deste trinómio converte-se em *ego-memória-identidade*. Isto porque, se no primeiro trinómio *ego-identidade-memória* a componente é político-social (ou da Sociologia Política), sendo que o indivíduo sujeito a transformação adquire e faz seus os processos identitários locais e/ou nacionais, que por sua vez constituem ou advém de uma memória colectiva dos povos de Angola e/ou do povo angolano, no segundo trinómio *ego-memória-identidade*, marcadamente assente na Psicologia Social, a identidade surge em último lugar e só após a assunção e assimilação da parte do indivíduo dos factores psico-emocionais e culturais que formam o ego e a memória.

Tal diferenciação na ordem dos dois trinómios deriva do facto de que em Psicologia Social o ego em si possui intrinsecamente uma memória, porquanto, o ego é a soma de todos os processos psíquicos que caracterizam o indivíduo, que vão desde a linguagem, o pensamento, a emoção, a sensação, a memória, entre outros, e o distinguem dos demais indivíduos do meio social onde interagem, influenciando-se de maneira contínua e permanente, positiva ou negativamente, de acordo com esquemas de valores e dos códigos normativos e éticos de conduta previamente acordados. Em poucas palavras, não existe ego sem memória, a menos que o indivíduo sofra de amnésia em algum momento da sua existência!

Por seu lado, ao nível da Sociologia Política, a memória denominada comum ou memória colectiva é resultado de acções individuais ou colectivas, ocorridas num dado momento histórico, com impactos na transformação radical ou substantiva da sociedade de pertença, distinguindo-a de forma *sui generis* dos processos similares ocorridos noutras sociedades. O conjunto de acções, protagonistas e impacto formam, assim, a memória colectiva de um povo num dado momento da sua história, com efeito, dominó no seio das gerações que se sucedem no tempo por via da educação, emulação ou assimilação, geralmente gizadas pelo Estado.

Entretanto, individualmente, cada elemento do trinómio tem uma caracterização própria.

Uma das figuras notáveis no estudo do ego é Sigmund Freud, embora mais conhecido pela técnica da psicanálise, empregada no exame do subconsciente, a qual se baseia nas emoções, sensações e pensamentos do indivíduo em conflito psíquico. Referindo-se ao ego segundo Freud, Andréa Pereira de Lima (2010) evidencia que o mesmo

se desenvolve a partir da diferenciação das capacidades psíquicas em contacto com a realidade exterior. Sua actividade é, em parte, consciente (percepção e processos intelectuais) e, em parte, pré-consciente e também inconsciente. É regido pelo princípio da realidade, sendo o factor que se incumbe do ajustamento ao ambiente e da solução dos conflitos entre o organismo e a realidade. O ego lida com a estimulação que vem tanto da própria mente como do mundo exterior (p. 281).

Por conseguinte, se o ego «lida com a estimulação» interna ou externa ao indivíduo, aí estamos em presença da Teoria Comportamental da Psicologia, que representou não só uma ruptura com estudos qualitativos baseados na alma, ao assumir uma metodologia do tipo quantitativo assente no comportamento do sujeito, como também tornou a Psicologia

um campo social do comportamento do indivíduo, que reflecte os estímulos recebidos externamente, cuja reacção será igualmente proporcional a qualidade e a quantidade dos estímulos recebidos.

Um dos processos psíquicos que joga um papel fundamental nesse processo de *inputs-outputs* é a *memória*, entendida como a capacidade que se tem de adquirir informações ou sensações, armazená-las, e de recuperá-las quando solicitados em forma de textos e/ou imagens. Do ponto de vista político-social, os *inputs* representam todos os processos de absorção de valores identitários e de pertença comum mediante sistemas educativos formais, enquanto os *outputs* são todos os actos de manifestação voluntária de «afirmação identitária» e do «sentimento de pertença» a uma dada comunidade ou sociedade, no caso, a angolana, revendo-se conscientemente na sua memória colectiva e empenhando-se em mantê-la, fortalecê-la e reproduzi-la. Aliás, parafraseando uma das passagens de *op-ed* do académico angolano, Amaral Lala (2017), publicado em *ilgeopolitico*

Um lugar de memória tem por finalidade cristalizar o passado histórico e em seguida transmiti-lo às gerações futuras, especialmente, considerando que a presença colonial portuguesa no território angolano perturbou longamente a comemoração do passado pré-colonial, facto agravado seguidamente pelas fortes oposições entre os movimentos independentistas históricos, adiando desesperadamente momentos de comunhão e de confraternização entre os filhos da mesma terra (s/p).

Por fim, a *identidade* é um processo resultante da simbiose entre os processos psíquicos característicos de cada um de forma particular, como também, e sobretudo, os processos sociais, culturais, políticos, económicos, das mundividências do *habitat* do mesmo indivíduo, bem como das suas mundivisões enquanto «sistema filosófico» de crítica à realidade circunstante. A identidade, pela sua característica social, pode ser enquadrada na quarta escala de desenvolvimento, a Escala Social de Arnold Gesell². Nesta óptica, o trinómio *ego, identidade e memória* assume de forma categórica a sua dimensão político-social com vista à construção e/ou consolidação de processos identitários do sujeito angolano, sua «afirmação identitária» e seu «sentimento de pertença» à Angola.

5.A ESCALA SOCIAL NA FORMAÇÃO DO EGO, IDENTIDADE E MEMÓRIA

² Na Teoria de Desenvolvimento de Arnold Gesell, a etapa de desenvolvimento social é a quarta etapa, sendo precedida da etapa motora, etapa verbal e a etapa adaptativa (Anderson, 2019).

Enquanto o *ego-memória-identidade* reflecte uma matriz puramente psicológico-social do fenómeno característico e distintivo dos indivíduos, o *ego-identidade-memória* resulta de uma visão plenamente político-social relativa à construção dos traços culturais e identitários dos mesmos indivíduos partindo dos seus elementos psíquicos inseridos na Escala Social. Considerando-a crucial no processo de desenvolvimento da pessoa, a Escala Social é igualmente fundamental na formação e no inculcar de valores sociais, éticos e morais, culturais e comportamentais do sujeito ao longo das várias fases da sua vida.

No contexto angolano, essa escala social reparte-se em dois momentos, cada um com suas características peculiares.

No primeiro momento, verifica-se uma escala social que vem do contexto das micro-sociedades de pertença dos progenitores e dos genitores dos sujeitos angolanos, enquadrados nas várias realidades sócio-culturais de Angola, desde os Lunda-Cokwe aos Ovimbundus, dos Ambundus aos Bakongos, dos Nhaneka-Humbes aos Hereros, entre outras, onde o indivíduo é sujeito a uma formação social radicada nos valores psico-emocionais, culturais, morais e cívicos típicos das ancestralidades e da memória colectiva específica de cada área. No segundo momento, há uma escala social aglomeradora que vem do contexto da macro-sociedade que é Angola, que resulta quer da soma dos traços específicos de cada uma destas áreas sócio-culturais, que, como indicado por Raúl Altuna (2006), regra geral, são «semelhantes», produzindo conseqüentemente uma maior homogeneidade cultural de Angola como a conhecemos hoje, quer da configuração de valores e princípios jurídicos de Angola, bem como do contrato social, este previamente referenciado acima.

Embora a semelhança dos sistemas culturais de cada espaço cultural seja um dado positivo para Angola, e a configuração contratual garanta uma moral resultante da «vontade geral» do tipo jurídico-positivo de todos os angolanos, na realidade, existe um conflito – senão é o caso, pelo menos uma dicotomia: uma dicotomia conflitual – latente e manifestamente permanente entre as suas dimensões axiológicas do local e do nacional, isto é, entre um ego resultante da formação sistemática-cultural dos povos locais, e outro sistemático-formal nacional e circunstancial. Não se trata (diga-se) de um conflito cultural (pois, não se constata heterogeneidade cultural conflitante), mas sim de um conflito da ontologia dos valores, dos axiomas culturais e políticos praticados e da sua validade no tempo, com implicações directas ou indirectas na dimensão da memória colectiva-local

(mais expressiva e real) *frente a frente com* memória colectiva-nacional (mais espontânea e por vezes surreal).

Essa dicotomia conflitual produz como consequência imediata o que designo por «Paradoxo da Angolanidade», que consiste no seguinte: indivíduos que pensam e se pensa serem angolanos pela naturalização ou originalidade, dada a verosimilhança de valores e a sua aparente dimensão ontológica e antropológica, mas que ao nível psico-emocional e atitudinal podem revelar-se estranhos a pertença à nação angolana, sendo, por isso, propensos a alienar os interesses nacionais de angolanidade, quer estejam na condição de residentes, na de inigrantes em sociedades de acolhimento, quer quando regressam à sociedade de proveniência.

Para confrontar e minimizar os efeitos negativos do «Paradoxo da Angolanidade» urge determinar quais factores constituem a especificidade do ser angolano tanto como indivíduo ou cidadão (Homem ideal), quanto como parte do povo ou das populações (agregado humano, nação ideal). Estes factores podem derivar das vivências sociais e psico-emocionais reflectidos nas línguas nacionais, nos usos e costumes locais e nacionais, nas várias formas de representação e projecção identitárias (os trajes, carapinhas ou cabelos crespos³, a linguagem), nas produções artísticas e culturais, que vão desde a arte, teatro, cinema ao carnaval, passando pela música folclórica e urbana até a literatura e outras criações e realizações típicas de Angola e dos angolanos, sem descurar dos valores, modelos e virtudes humanas, bem como de produtos culturais que, oriundos de contactos migratórios externos, não se conflituem com os usos, costumes e a cultura nacional típica da angolanidade.

O conjunto destes factores constitui, de facto, o património material e imaterial nacional e dos nacionais, que além de ser preservado e promovido no seio das gerações presentes (substrato objectivo) e futuras (substrato subjectivo), funciona como elemento formador

³ A propósito da polémica sobre a proibição e de uma certa “vergonha selectiva” pelos cabelos crespos, Teta Lando defendeu e apelou a sua conservação e beleza através da música “Carapinha Dura”, do seu álbum (vinil) “Eu vou voltar”, lançado em 1981, em Portugal. O seguinte extrato da música é bastabte eloquente: «*Negra de carapinha dura não estraga o teu cabelo me jura. Faça tranças corridinhas com missangas a cair, carrapitos pequenitos como aqueles que vavô fazia pra você. Você é africana tem beleza natural, vai mostrar pra todo mundo a tua carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é o acabamento de uma obra sem igual. Vavô deixou, você vai guardar, você não vai estagar aquilo que vavô deixou pra você*» Lando, 1981.

da identidade angolana. Uma vez empregue como formador da personalidade individual e colectiva, será o mesmo património material e imaterial que funcionará de escudo contra aculturações problemáticas ou assimilacionismos *à la carte*; que permitirá permutas culturais sadias com outras realidades sociológicas internacionais; que prevenirá que se sucumba a agressividade cultural e de *modus vivendi* de outros povos com os quais angolanos interagem no mundo (des)globalizado, garantindo, pelo contrário, que se saia mais fortes e enriquecidos cada vez que houver uma troca de experiências culturais com o mundo por via das ondas migratórias de e para Angola.

Ademais, a importância última de absorção do património material e imaterial pelos angolanos, mediante uma Política Nacional do Fomento da Cultura e da Angolanidade, pode facilitar a sua predisposição a aceitar-se como tais, evitando a perversidade do «Paradoxo da Angolanidade». Na ausência desta perversidade, o ser angolano é reflexo da predisposição mental do indivíduo para a angolanidade, caracterizado pela vivência concreta que reflecta traços específicos da sua cultura e da sua nação, cujo empenho sócio-político promove o interesse nacional com reflexos positivos nas gerações presentes e futuras, numa relação de constante inter-dependência entre o hoje e o amanhã capaz de garantir a preservação existencial e a perseverança dos angolanos, e a autopercepção enquanto sociedade, num mundo cada vez mais desafiador dos processos identitários das comunidades nacionais, fruto dos processos migratórios cada vez mais constantes, irregulares e descontrolados e de uma agressão cultural e identitária híbrida permanente contra as nações e os povos dos territórios do chamado Sul Global.

6. CONCLUSÃO

A angolanidade concebe-se em dois substratos: o substrato objectivo, em que o indivíduo angolano é parte de uma colectividade (a nação ou sociedade angolana), e o substrato subjectivo em que o mesmo navega na sua dimensão idealista de absorção de valores ideais desta sociedade, enquanto uma dimensão do tipo ideal quer de si (Homem ideal), quer da sua nação (em formação e/ou afirmação).

Apesar da sua dupla dimensão axiológica de indivíduo de dimensão local e de dimensão nacional, com as respectivas escalas de valores que lhes são características, o ego, a

identidade e a memória devem resultar de dois processos interligados e constantes: o processo de formação psico-emocional (ego, memória e identidade) e o de formação político-social (ego, identidade e memória), sendo o primeiro um apanágio da Psicologia Social e o segundo da Sociologia Política. A ausência ou inconsistência da absorção de escalas de valores comumente aceites e assentes na idiosincrasia angolana pode produzir o «Paradoxo de Angolanidade», que pode ser agravado pelos fenómenos de aculturação descontrolados e assimilacionismo cultural *à la carte* comuns em sociedades pós-coloniais e fomentados pelas ondas migratórias de massa e irregulares de e para Angola, bem como pela agressão cultural e identitária híbrida contra as nações e os povos dos territórios de Estados terceiros, a fim de salvaguardar a presumível «superioridade» cultural de uns sobre os outros.

Não obstante, os postulados normativos sobre a nacionalidade angolana (Lei n.º 2/16, de 15 de Abril e a Constituição da República de Angola) reconhecerem ao indivíduo o seu *status* jurídico, os seus direitos e deveres cívicos e políticos, «o ser angolano» vai além das implicações jurídicas, pois deve necessária e obrigatoriamente abraçar os aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos, etno-linguísticos e etno-gráficos que constituem o seu património identitário único quer como pessoa singular, quer como membro da nação angolana, sem deixar de mencionar que, e citando, enfim, o académico angolano, Amaral Lala (2017):

Nunca esqueçamos que a nação, tal como diria Benedict Anderson, é apenas uma comunidade política imaginada. Esta nação só se consolida com adesão e a crença de cada um dos membros da comunidade a essa ficção, pois, justamente, o sentimento nacional não é espontâneo. Deve ser interiorizado, ensinado. É por essa razão que existem os lugares de memória para transformar o sangue, as lágrimas, as desavenças e os desencontros do passado em projectos, sonhos e orgulho de todos (s/p).

7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agostinho, I. (2018). *Angola: formação e democratização do Estado*. Roma: Ed. Nuova Cultura.

Altuna, R. (2006). *Cultura tradicional Bantu*. Luanda: Paulinas editoras.

Baran, M. (2010). *Teaching multi-methodology research courses to doctoral students*. International Journal of Multiple Research Approaches. 4. 19-27. 10.5172/mra.2010.4.1.019.

Guerra, J. P. (1994). *Memória das Guerras Coloniais*. Porto: Edições Afrontamento, 2ª edição.

Lima, A. P. (2010). *O modelo estrutural de Freud e o cérebro: uma proposta de integração entre a psicanálise e a neurofisiologia*. Revista de Psiquiatria Clínica, 37(6), <https://doi.org/10.1590/s0101-60832010000600005>.

Oliveira, R. G. de, et al. (2022). *Metodologia de Contextualização da Aprendizagem para a Promoção de uma Avaliação Construtiva*. Cadernos da Pedagogia, 16(34),4-11. <https://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp/article/view/1812>.

Saveia, J. M., et al (2015). *A profissionalização da Psicologia em Angola: um percurso em construção*. Rio de Janeiro: Estudos e Pesquisas em Psicologia, volume: 15, nº 3.

Simpson, M. (2009). *Compreender Rousseau*. Rio de Janeiro: Vozes.

Tavani, G. (1969). *Poesia Africana di rivolta. Angola, Mozambico, Guinea, Capo Verde, São Tomé*. Bari: Laterza.

Tavares, A. P. (2009). *História e memória. Estudo sobre as sociedades Lunda e Cokwe de Angola*. FCSH. Lisboa.

Sitografia

Anderson, W. (2019). *Growth and Development Theory: Arnold Gesell (1880 – 1961)*. Disponível em: <https://schoolworkhelper.net/growth-and-development-theory-arnold-gesell-1880-1961/>.

Constituição da República de Angola de 2010 (2022) .Disponível em: <https://www.cne.ao/storage/legislations/CNE-Legisla%C3%A7%C3%A3o-462164cce1169a.pdf>.

Lala, A. (2017). *A importância dos lugares de memória no processo da criação de uma comunidade política*. Disponível em: <http://ilgeopolitico.org/a-importancia-dos-lugares-de-memoria-no-processo-da-criacao-de-uma-comunidade-politica/>.

Lando, T. *Carapinha Dura. Album “Eu vou voltar”*. Disponível em: <https://www.discogs.com/it/release/3234253-Teta-Lando-Eu-Vou-Voltar>.

SAPO Website (2017). *Apresentada obra “Psicologia Social” de Carlinhos Zassala*. Disponível em: <http://tpa.sapo.ao/noticias/sociedade/apresentada-obra-psicologia-social-de-carlinhos-zassala>.

Varela, A. e Pereira, J. (2019). *As origens do movimento negro e da luta antirracista em Portugal no século XX: a geração de 1911-1933*. Disponível em <https://www.buala.org/pt/mukanda/as-origens-do-movimento-negro-e-da-luta-antirracista-em-portugal-no-seculo-xx-a-geracao-de-1>.